

A Semmelweis Egyetem általános orvosi képzésének vizsgálata a digitális kompetenciák szempontjából

Bajkó András Zsombor¹, Dr. Sándor Zoltán²

¹ Semmelweis Egyetem Digitális Egészségtudományi Intézet

bajko.zsombor@gmail.com

1094 Budapest Ferenc tér 15.

² Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudományi Módszertan Tanszék

sandor.zoltan@uni-bge.hu

1165 Budapest Diósy Lajos utca 22-24.

Összefoglaló: Jelen kutatás célja a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvosi képzésének vizsgálata a digitális kompetenciaterületek és a digitális kompetenciák szempontjából. A vizsgálat során elemzésre került a Magyar Kormány által készített Képzési és Kimeneti Követelmények, a kari tanulmányi tájékoztató, valamint az általános orvosi képzés mintatanterve és az abban megtalálható tantárgyak tematikái. A kapott eredmények vizsgálatának köszönhetően azonosíthatóvá váltak azok a digitális kompetenciák, melyeket jelenleg az orvostanhallgatók fejleszthetnek a képzés során, illetve azok is, melyek fejlesztése hiányoznak a képzésből.

Bevezetés

Az elmúlt évtizedek során az egészségügy digitalizációja rohamos fejlődésen ment keresztül, új technológiák jelentek meg mind az orvostechikai eszközök, mind a felhasználói szintű szoftverek tekintetében. A betegellátás során a páciensek adatait már digitálisan tárolják, a különböző intézmények közötti adatszolgáltatás is az online térben történik, ellenben nincs adatunk arról, hogy az orvosok, egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók rendelkeznek-e a kellő digitális ismeretekkel. Minden digitális fejlesztés, ami érinti az egészségügyi rendszert, gördülékenyebbé teheti az ellátások folyamatát, ugyanakkor használatuk komoly veszélyeket is hordozhat.

Az Európai Parlament 2006-os ajánlása alapján a digitális kompetencia a kulcskompetenciák közé tartozik, tehát a modern élet egyik esszenciális eleme: „*A digitális kompetencia magába foglalja az információs társadalom technológiáinak (IST) tudatos és magabiztos használatát a munkához, szórakozáshoz és kommunikációhoz.*” [7]

Az európai polgárok digitális kompetenciáinak keretrendszerével a DigComp program foglalkozik, melyet az Európai Bizottság indított útnak és 2010 óta rendszeresen fejleszt. A projekt célja, hogy a digitális oktatást segítse a digitális kompetencia fejlesztésével és példafeladatok biztosításával. [8]

A DigComp 2.0 keretrendszert 2016-ban kezdték el fejleszteni, amire okot adott az európai társadalom egyre rosszabb teljesítése a digitális ismeretek területén. Európában az állampolgárok digitális ismereteiről 2014 óta éves szinten a DESI (Digital Economy and Society Index – Digitális Gazdaság és Társadalom Index) szolgáltatja a legátfogóbb kimutatást. A legfrissebb 2022-ben készült el, ami a 2021-es adatokat dolgozza fel. Fontos kiemelni, hogy a Covid19 járvány miatt jelentősen megemelkedett a digitális eszközök használata, 2019 decemberétől nagyjából fél év alatt 31%-ról 55%-ra ugrott az online interakciók száma. A vizsgált, internet felhasználók (16 és 74 éves kor között) Európa szerke átlagosan csupán 54%-a érte el legalább az alapszintet digitális ismeretek terén, ami a magyar állampolgárok esetében éppen nem éri el az 50%-ot. [13]

A DigComp 2.0 fejlesztései könnyen értelmezhető és átlátható formában mutatják be milyen digitális ismeretekre van szüksége a modern világban az európai állampolgároknak. A DigComp 5 kompetenciaterületet határoz meg, amelyekhez összesen 21 kompetenciát rendel és minden kompetencia 8 jártassági szinten értelmezhető (alapszint, középszint, haladó szint, mesterszint), melyek függnnek az összetettségétől, az önállóságtól és a kognitív területtől. (1. Táblázat) [11, 12]

Az egészségügyi dolgozók (beleértve az orvosokat, szakdolgozókat és az egészségügyben dolgozó szakembereket) digitális kompetenciáinak témaköre a Covid19 járvány alatt kapott kiemelt figyelmet. Az egészségügyben eddig is több digitális megoldást alkalmaztak (például digitálisan tárolt páciensadatok, IKT használata, mesterséges intelligencia szerepe) és kérdéses lett, milyen keretrendszerekben lehet ezeket meghatározni, illetve melyek azok a készségek, amelyek akár orvosok számára szükségesek. Az olyan alapok elsajátítása, mint az adatmenedzsment vagy a hiteles információk kiszűrése manapság elengedhetetlen, főleg, hogy a páciens adatokat már túlnyomórészt digitálisan tárolják. A modern digitális világban emellett a folyamatos új fejlesztésekkel minden egészségügyi dolgozónak érdemes lépést tartania. [17]

Az Európai Egészségügyi Parlament 2016-os kiadványában vizsgálták meg azokat a kompetenciákat, amelyek különböző egészségügyi területen tevékenykedő szakemberek számára szükségesek. A felmérésben hat olyan

területet vizsgáltak, amely jelenleg az ellátás mindennapjaiban jelen van, az alapvető és a haladó szintű informatikai tudás, a digitális páciens adatok, a beteg gondozása és ellátása során használt informatika, illetve a tudomány területén használt informatika. Az eredmények szerint a felhasználó szintű informatika és a digitális páciens adatok merültek fel a leggyakrabban. [18]

1. Táblázat: Az 5 kompetenciaterületet és a 21 kompetencia

Kompetencia-terület	Kompetencia	
1. Információ- és adatmenedzment	1.1	Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és szűrése
	1.2	Adatok, információk és digitális tartalmak értékelése
	1.3	Adatok, információk és digitális tartalmak kezelése
2. Kommunikáció és együttműködés	2.1	Interakció digitális technológiákon keresztül
	2.2	Megosztás digitális technológiák segítségével
	2.3	Állampolgári részvétel digitális technológiák segítségével
	2.4	Együttműködés digitális technológiák segítségével
	2.5	A hálózati kommunikáció általános illemszabályai (Netikett)
	2.6	A digitális személyazonosság kezelése
3. Digitális tartalmak	3.1	Digitális tartalmak létrehozása
	3.2	Digitális tartalmak szerkesztése
	3.3	Szerzői jogok és engedélyek
	3.4	Programozás
4. Biztonság	4.1	Eszközök védelme
	4.2	A személyes adatok és a magánélet védelme
	4.3	Az egészség és a jóllét védelme
	4.4	Környezetvédelem
5. Problémamegoldás	5.1	Technikai problémák megoldása
	5.2	Igények és technológiai válaszok megfogalmazása
	5.3	Digitális technológiák kreatív alkalmazása
	5.4	Digitális kompetencia hiányosságok felismerése

Célkitűzés

Jelen kutatás célja a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvosi képzésének vizsgálata a digitális kompetenciaterületek és a digitális kompetenciák szempontjából.

Módszer

A vizsgálat során elemzésre került a Magyar Kormány által készített Képzési és Kimeneti Követelmények [20], a kari tanulmányi tájékoztató (2022/2023), valamint az általános orvosi képzés mintatanterve és az abban megtalálható tantárgyak tematikái [21].

Az oktatott digitális tárgyak kompetenciáinak megállapításához összegyűjtöttük a kurzusokon felmerülő kompetenciaterületeket és a bennük foglalt kompetenciákat. Kizárólag a tantárgyleírások, illetve az előadások és gyakorlatok (egyes esetekben blokkok) tematikái alapján összegeztük az információkat, ami nem zárja ki, hogy élő oktatás során további digitális kompetenciák is előkerülhetnek. A tanulmányi tájékoztató megfelelő részletességének hiánya miatt a digitális kompetenciák 8 jártassági szintbe való besorolása nem volt lehetséges.

Eredmények

A felsőoktatási képzések esetében (beleértve minden egészségügyi képzést) a Képzési és Kimeneti Követelmények határozzák meg a tantervet. A dokumentumban többek között megnevezik a különböző szakmák és foglalkozások elsajátítandó kompetenciáit. A digitális kompetenciákat érintőlegesen említi a dokumentum a tudás elemei között, ahol megfogalmazzák, hogy az orvosnak ismernie kell az orvostechnikai eszközök működési elveit, alkalmazási területeit és gyakorlati alkalmazását, valamint felhasználói szinten ismeri a szakma információs rendszereit. Tehát a Képzési és Kimeneti Követelmények nem nevezi meg a digitális kompetenciákat és a konkrét informatikai tudást, amelyre egy orvosnak szüksége lehet.

A képzés során az orvostanhallgatók 12 db tantárggyal találkozhatnak, melyek foglalkoznak az egészségügy informatikai kihívásaival. Ezek közül 1 db kötelező, 3 db kötelezően választható és 8 db szabadon választható. A kötelező tantárgy az 5. szemeszterben található, melynek címe az „Orvosi statisztika, informatika és telemedicina”. Ezen a tantárgyon az orvostanhallgatók főleg a statisztika tudományával és a kinyert adatok feldolgozásával foglalkoznak. A tantárgy célkitűzései között szerepel az adatbázisok használata, valamint a megszerezhető kompetenciák között

szerepel az AI (Artificial Intelligence – Mesterséges intelligencia) lehetőségeinek megismerése. A gyakorlatok során az orvostanhallgatók megtanulják az adatok besorolását, értelmezését, elemzését, kezelését és ábrázolását statisztikai kimutatások viszonyában. A tantárgyak és a kompetenciák összekapcsolását a 2. Táblázat mutatja be az 1. Táblázat számozását alkalmazva.

2. Táblázat: A tantárgyak és a kompetenciák összekapcsolása*

Tantárgy		KT	K
Kötelező	Orvosi statisztika, informatika és telemedicina	1, 3	1, 3.1, 3.2
Kötelezően választható	Biostatisztika a klinikai orvostudományban	1, 3	1, 3
	Klinikai bioinformatika	1, 3, 4	1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2
	Könyvtári informatika	1, 3	1, 3.1, 3.2, 3.3
Szabadon választható	A digitális egészség alapjai	1, 2, 4, 5	1, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
	Adatok ábrázolása a bioinformatikában és a rendszerbiológiában	1, 5	1, 5.3
	Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz	1	1
	Digitális orvoslás alapjai	1, 3, 5	1, 3.1, 3.2, 5.2, 5.3
	Mesterséges intelligencia a diagnosztikában és műtéti tervezésben (angol)	5	5.2, 5.3
	Mesterséges intelligencia szerepe az orvostudományban	5	5.2, 5.3
	Orvosi informatika	1, 5	1, 5.3
	XXI. századi innovatív lehetőségek az orvostudományban	1, 3, 5	1, 3, 5.2, 5.3

(*KT = Megjelenő kompetenciaterületek, K = Elsajátítható kompetenciák. Ahol a kompetenciaterület összes kompetenciáját lefedi a tantárgy tananyaga, ott a harmadik oszlopban csak a kompetenciaterület száma van jelölve.)

A digitális kompetenciák képzésben való megjelenését az 1. Ábra diagramja szemlélteti.

1. Ábra: A digitális kompetenciák száma csoportosítva

Következtetések

Összegezve a 21 digitális kompetenciából 17 darab jelenik meg a képzés során. A hiányzó kompetenciák a következők:

4.1 Eszközök védelme

4.4 Környezetvédelem

5.1 Technikai problémák megoldása

5.4 Digitális kompetencia hiányosságok felismerése,

melyek a 4. Biztonság és 5. Problémamegoldás kompetenciaterületekhez tartoznak.

Az 1. Információ- és adatmenedzsment (10 tantárgynál jelent meg) kompetenciaterülethez tartozó tantárgyak közös pontja az adatok megfelelő módszerrel végrehajtott gyűjtése, kritikus és megalapozott értékelése, rendezése és kezelése. A 2. Kommunikáció és együttműködés adatmenedzsment (1 tantárgynál jelent meg) kompetenciaterület „A digitális egészség alapjai” szabadon választható tantárgy esetében jelenik csak meg, mely foglalkozik a közösségi média és az egészségügy szerepével és lehetőségeivel. A 3. Digitális tartalmak (6 tantárgynál jelent meg) kompetenciaterület esetén a digitális tartalmak létrehozása és szerkesztése jelent meg a legtöbbször, a tantárgyak gyakorlati részeinél többször felmerült a statisztikák ábrázolása, vagy a 3D-modellezés is. A szerzői jogok és engedélyek ismerete olyan tantárgyaknál releváns, melyek alapjaikban építenek a szakirodalomkutatás követelményeire (pl. „Könyvtári informatika”). A programozás kettő esetben merül fel, ugyanis a

„Biostatistika a klinikai orvostudományban” tantárgy során az orvostanhallgatók a SAS szoftverben dolgoznak (PROC SQL nyelv használatával), illetve a „XXI. századi innovatív lehetőségek az orvostudományban” tantárgy esetén, ahol az orvostanhallgatók a programozás és fejlesztés témakörével ismerkedhetnek meg. A 4. Biztonság (2 tantárgynál jelent meg) kompetenciaterület négy kompetenciája közül csak kettő jelenik meg a tantárgyak között: a 4.2 A személyes adatok és a magánélet védelme, illetve a 4.3 Az egészség és a jóllét védelme a „Klinikai bioinformatika” és „A digitális egészség alapjai” tantárgyaknak köszönhetően. Az 5. Problémamegoldás (7 tantárgynál jelent meg) kompetenciaterület négy kompetenciája közül is csak kettő jelenik meg a tantárgyak között: az 5.2 Igények és technológiai válaszok megfogalmazása, illetve az 5.3 Digitális technológiák kreatív alkalmazása szabadon választható tantárgyaknak köszönhetően.

Az eredmények vizsgálata után fontos kiemelni, hogy a képzésben csupán egy tantárgy létezik („Orvosi statisztika, informatika és telemedicina”), mely kötelező tantárgyként foglalkozik a digitális kompetenciák célzott fejlesztésével. Ez a tantárgy az 5 kompetenciaterület közül kettőt, a 21 digitális kompetenciái közül pedig ötöt fed le.

A kapott eredmények vizsgálatának köszönhetően azonosíthatóvá váltak azok a digitális kompetenciák, melyeket jelenleg az orvostanhallgatók fejleszthetnek a képzés során, illetve azok is, melyek fejlesztése hiányoznak a képzésből. Természetesen egy további kérdés, hogy a 21 digitális kompetencia közül vajon mindre szükség-e van egy orvosnak, illetve, hogy az adott kompetenciák esetén milyen jártassági szintre van szükség.

Hivatkozások

- [1] THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC), Official Journal of the European Union
- [2] European Commission: The Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) provides a common understanding of what digital competence is.
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en
- [3] European Commission: Digital Economy and Society Index (DESI) 2022
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2022>
- [4] Carretero Gomez S., Vuorikari R., Punie Y.: DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017
<https://doi.org/10.2760/38842>
- [5] Vuorikari R., Kluzer S., Punie Y.: DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022
<https://doi.org/10.2760/115376>

DOI: 10.5281/zenodo.10428003

- [6] Foadi N, Varghese J.: Digital competence - A Key Competence for Today's and Future Physicians. J Eur CME. 2022 Jan 2;11(1):2015200.
<https://doi.org/10.1080/21614083.2021.2015200>
- [7] European Health Parliament: Digital skills for health professionals 2016.
- [8] Magyarország Kormánya: A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések a 2022/23-as tanévtől alkalmazandó képzési és kimeneti követelményei
<https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2>
- [9] Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar: TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ; általános orvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés (végzettségi szint: mesterfokozat, szakképzettség: okleveles orvosdoktor, képzés nyelve: magyar), 2022/2023
https://semmelweis.hu/aok/files/2022/11/TANULMANYI-TAJEKOZTATO-2022_23.pdf